

Pemetaan Penelitian Seputar Bank Jabar Banten (BJB) Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review

Bunga Berliana Putri Hendrayana, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

This study aims to determine the development of research around Bank Jabar Banten Sharia and Conventional. The research was conducted from 2011 to 2022, by searching national journals indexed by Sinta via the Garuda website, with the keyword "Bank Jabar Banten". Based on the search results, there were 43 research articles, then inputted into the VOSviewer application and analyzed descriptively through a literature review study. The results showed that the number of publications had increased significantly every year. Furthermore, based on the results detected using the VOSviewer application, research related to Bank Jabar Banten is divided into 6 clusters and 122 items. Meanwhile, based on the results of a literature review study, there are 5 main themes related to Bank Jabar Banten Sharia and Conventional.

Keywords: *Bank Jabar Banten (BJB) Sharia and Conventional, Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar Bank Jabar Banten/BJB Syariah dan Konvensional. Penelitian dilakukan dari tahun 2004 hingga 2022 dengan melakukan penelusuran pada jurnal nasional terindeks Sinta melalui *website* Garuda, dengan kata kunci "Bank Jabar Banten". Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat 43 artikel penelitian, kemudian diinput ke dalam aplikasi VOSviewer dan dianalisis secara deskriptif melalui studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Dan berdasarkan hasil pemetaan menggunakan aplikasi VOSviewer, penelitian seputar Bank Jabar Banten/BJB terbagi menjadi 6 kluster dan 122 item. Sedangkan berdasarkan hasil studi *literature review*, terdapat 5 tema utama seputar Bank Jabar Banten/BJB Syariah dan Konvensional.

Kata Kunci: *Bank Jabar Banten (BJB) Syariah dan Konvensional, Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review*

PENDAHULUAN

Usaha perbankan di Indonesia semakin berkembang seiring dengan pemahaman masyarakat mengenai bunga (riba) karena sebagian besar dari mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Hal ini didukung oleh pemerintah yang telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang usaha perbankan yang dapat melakukan sistem dual banking dalam menjalankan usahanya. Hal ini membuat bank-bank konvensional yang telah merambah luas untuk mulai menjalankan unit usaha syariah. Pelaksanaannya didampingi oleh ketetapan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mencakup segala sesuatu tentang kelembagaan, kegiatan usaha, dan cara dan proses menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah (Setiawan, 2016).

Penggunaan *dual banking system* dalam perbankan Indonesia muncul dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang

mengatur bahwa dalam mengembangkan bank syariah dapat dilakukan dengan menerapkan *sistem dual banking* atau dua sistem perbankan secara bersamaan, yaitu sistem kegiatan perbankan yang berbasis bunga (konvensional) dan kegiatan perbankan yang berbasis nonbunga (syariah). Ini mengharuskan pengaturan mekanisme kerja jika sistem *dual banking* diterapkan terutama dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis bunga yang merupakan ciri khas perbankan konvensional dengan kegiatan bebas bunga yang merupakan pembeda dari perbankan syariah (Roski, 2019). Berdirinya Bank Syariah didukung oleh keinginan masyarakat Islam untuk terhindar dari riba dalam transaksi mereka. Dengan demikian, Bank BJB membuka BJB Syariah sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi sesuai prinsip syariah. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh pengetahuan tentang mekanisme dan prinsip produk perbankan syariah terhadap keputusan untuk menjadi nasabah di BJBS. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel motivasi menghindari riba dan pengetahuan produk perbankan syariah dalam mengambil keputusan menjadi nasabah BJBS (Dwina, 2022).

Pada penelitian sebelumnya, Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa informasi tentang perkembangan BJBS, antara lain: *pertama*, pertumbuhan Aset dan Pendapatan. Pada akhir 2020, total aset BJBS mencapai Rp. 16,34 triliun atau meningkat 14,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan BJBS pada tahun 2020 mencapai Rp. 1,2 triliun atau naik 16,91% dibandingkan tahun sebelumnya. *Kedua*, ekspansi Kantor Cabang. BJBS juga terus melakukan ekspansi kantor cabang di berbagai wilayah di Indonesia. Pada akhir 2020, BJBS memiliki total 103 kantor cabang yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia (Istihana, 2020). *Ketiga*, peningkatan Layanan Digital. BJBS juga terus berupaya meningkatkan layanan digital untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Pada tahun 2020, BJBS meluncurkan aplikasi mobile banking yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan secara online. *Keempat*, peningkatan Kinerja Keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, BJBS berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif. Pada tahun 2020, BJBS berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp. 196,98 miliar atau naik 42,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, perkembangan BJBS dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif dan konsisten dalam aspek keuangan, ekspansi cabang, dan layanan digital. Hal ini menunjukkan bahwa BJBS terus berupaya untuk menjadi salah satu bank syariah terdepan di Indonesia (Sharif et al., 2015).

Pada tahun 2020, BJB mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 5,5% dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun pendapatan bunga turun 8,4% karena dampak pandemi COVID-19. Pada bulan September 2021, BJB juga mengumumkan rencana untuk memperkuat modal dengan menerbitkan obligasi senilai Rp 1 triliun (sekitar US\$ 70 juta) untuk mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan (Nujiana, 2022). Selain itu, BJB juga terus meningkatkan layanan digitalnya, termasuk peluncuran aplikasi perbankan seluler pada tahun 2020 dan pengembangan layanan perbankan berbasis teknologi seperti BJB Digi dan BJB Smart. Ini membantu BJB untuk terus bersaing dengan bank-bank lain di Indonesia dan memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses layanan perbankan (Rahmawati, 2022).

Berdasarkan pencarian di halaman *website* Garuda (Garba Rujukan Digital), terdapat 30 penelitian tentang Bank Jabar Banten Syariah. Selain itu, ada 50 penelitian tentang Bank Jabar Banten konvensional sampai tahun 2022. Namun, kedua bank tersebut juga mengalami ketidakstabilan dalam publikasi pertahunnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran perkembangan penelitian terkait Bank Jabar Banten selama 11 tahun, yaitu dari tahun 2011

sampai tahun 2022, dengan menggunakan metode bibliometrik *VOSviewer* dan kajian *literature review*.

KAJIAN TEORI

Berdirinya Bank BJB Syariah dimulai dengan dibentuknya Divisi Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada tanggal 20 Mei tahun 2000. Tujuan dari pembentukan Divisi Syariah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang memiliki minat besar dalam menggunakan layanan perbankan syariah pada saat itu. Setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dan disetujui, maka Divisi Syariah tersebut diubah menjadi Bank Umum Syariah atau yang sekarang dikenal sebagai BJB Syariah.

Bibliometrik adalah metode yang merujuk pada analisis matematis dan statistik terkait publikasi dan penggunaan dokumen. Bibliometrik dapat didefinisikan sebagai analisis kutipan dan jumlah publikasi. Publikasi atau dokumen yang dimaksud tidak terbatas pada karya tertentu, tetapi bisa juga meliputi jurnal elektronik, pesan suara, dan gambar video.

VOSviewer adalah *software* yang digunakan untuk membuat peta berdasarkan metadata, serta memiliki fungsi untuk memvisualisasikan dan menjelajahi peta data. Menurut Eck dan Waltman dalam bukunya pada tahun 2022, *VOSviewer* terbagi menjadi dua fungsi utama, yaitu: pertama, membuat peta berdasarkan data jaringan dengan menampilkan visualisasi jaringan yang terkait dengan publikasi karya ilmiah, jurnal ilmiah, peneliti, organisasi penelitian, negara asal, bahkan kata kunci yang terhubung dengan *co-authorship*, *cooccurrence*, *citation*, *bibliographic coupling*, atau *co-citation links* yang digunakan sebagai input di *VOSviewer*. Kedua, memberikan visualisasi dan menjelajahi peta. *VOSviewer* juga menyediakan visualisasi dari peta, jaringan, hingga *overlay*, serta kepadatan atau kerenggangan visualisasi jaringan data dengan menjelajahi detail lengkap metadata tersebut (Eck, 2022).

Literature Review atau tinjauan pustaka memainkan peran yang sangat penting dalam banyak jenis penelitian, karena berfungsi untuk memberikan pemahaman tentang pengembangan pengetahuan, sebagai referensi yang dapat memberi stimulus dalam pembuatan kebijakan, mencari ide-ide baru, dan sebagai panduan dalam bidang penelitian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Literature Review* merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan intisari dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, menyatukannya, dan menganalisis *overview* dari para ahli (Snyder, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah Bank Jabar Banten (BJB) Syariah dan Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Bank Jabar Banten (BJB) yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, *VOSviewer*, dan *Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website Garuda* dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci "*Bank Jabar Banten*" dalam kurun waktu seluruh tahun (2011-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi *literature review* (Budianto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Bank Jabar Banten (BJB) Syariah dan Konvensional

Berdasarkan penelusuran publikasi ilmiah tentang Bank Jabar Banten (BJB) sejak tahun 2011 hingga 2022, terdapat 46 artikel penelitian yang membahas topik tersebut dan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi. Publikasi terbanyak terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 8 publikasi penelitian. Rata-rata publikasi setiap tahunnya adalah 3 artikel publikasi.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Bank Jabar Banten (BJB) berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
2011	1	2015	4	2019	8
2012	3	2016	5	2020	4
2013	5	2017	5	2021	4
2014	2	2018	2	2022	5
Jumlah = 43					

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Terdapat tujuh lembaga yang mempublikasikan artikel penelitian mengenai Bank Jabar Banten (BJB). Lembaga tersebut adalah Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA) dari Departemen Administrasi Bisnis, FISIP Universitas Diponegoro, serta Jurnal Syari'ah Economics dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat, Indonesia. Masing-masing lembaga tersebut mempublikasikan sebanyak tiga artikel.

Tabel 2. Jurnal penerbit publikasi ilmiah seputar Bank Jabar Banten (BJB)

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA), Syari'ah Economics	3
Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen Ranggagading, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY), Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian	2

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Penulis pada pada semua aertikel penelitian yang termuat di *website* Garuda masing-masing hanya melakukan 1 publikasi artikel penelitian mngenai BJB syariah maupun konvensional, berikut nama-nama penulis:

Tabel 3. Penulis artikel ilmiah seputar Bank Jabar Banten (BJB)

Nama Peneliti	Afiliasi
Sutarti, Enjang Tachyan Budianto, Abdillah Saesar, Annaria Magdalena Marpaung, Siti Ita Rosita	STIE Kesatuan
Adnan Sharif, Abdul Kohar Irwanto, Tubagus Nur Ahmad Maulana	Departemen dan Magister Manajemen, FEM IPB
Wartoyo	IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Rahmawati Dwina Putri, Dian Hakip Nurdiansyah	Universitas Singaperbangsa Karawang
Nurlaelah Zakiah, Ilis Solehah, Lilis Sulastri, Lenny Yanthiani, Usep Deden Suherman, Sidiq Permana, Yusuf Ajazy	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung
Adelia Sarimukti, Dedi Suselo	UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Alvin Cakra Pratista	Universitas Islam Bandung
Rosa Fitriana, Susi Octaviyanti	Universitas Bale Bandung
Asti Marlina	Universitas Ibn Khaldun
Azizah Indriyani	Muhadi Setiabudi University
Laili Rahmawati	STEBI Al Jabar Bandung
Ana Herlina, Dede Husni Mubarak, Helmi Maulana, Eka Fitria, Sumadi, Eggy Armand Ramdani, Tiara Ramadanti	Institut Agama Islam Darussalam (IAID), Ciamis, Jawa Barat
Nina Febriani Nurjanah	UIN SGD Bandung
Sylvia Rozza, Muchtasib, Ach. Bakhrul	Politeknik Negeri Jakarta
Muhammad Iqbal Nugraha	Universitas Langlangbuana Bandung
Dian Anita	Bandung Business School
Dasrun Hidayat	Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya
Didin Rasyidin Wahyu	Universitas Bina Bangsa
Arman Maulana	Universitas Islam Nusantara
Ade Nawawi, Pitriani	Universitas Subang
Siti Rosmayati, Elis Esye	STIE Ekuitas Bandung
Dini Istihana, Yati Mulyati	Universitas Widyatama
Ine Anggraeni	Universitas Garut
Heni Mulyani	Universitas Negeri Semarang
Caecilia Sri Wahyuning, Yuniar	Institut Teknologi Nasional Bandung
Kartika Nurhayati, Ari Pradhanawati, Andi Wijayanto	Universitas Diponegoro
Donni Juni Priansa	AMIK BSI Bandung
Thyophoida W. S. Panjaitan	Universitas Katolik Darma Cendika
David Viansyah, Rizki Zulfikar, Akmal Faiz Prasetyo, Lazuardi, Aldi Rahman, Raras Anggono, Yoyo Sudaryo, Marismiati, Askia Esa Aulia, Empung, Indra Mahdi, Itsnaini Khairunnisa, Layaman, Novi Andriyani, Agia Dwi Vici Utami, Suci Nujiana, Mega Mutia Maeskina, Sri Dinarwati, Zikri Fachrul Nurhadi, Hendi Rohendi, Anggi Pasca Arnu,	<i>Unknown Affiliation</i>

observation, opportunity, process, researcher, sale, strategi, strategy, strength, swot analysis, syariah, threat, year.

- Kluster 3. Warna biru, terdiri dari 20 topik, yaitu: *coefficient, compensation, data analysis, decision, employee performance, f count, f table, fcount, impact, independent variable, negative effect, population, sampling technique, significant effect, spss, syariah kcp ciamis, t count, t table, variable.*
- Kluster 4. Warna kuning, terdiri dari 18 topik, yaitu: *asset, bjbs, capital adequacy ratio, deposit ratio, fdr, financing, implication, level, measure, performing loan, period, profitabilitas, quantitative analysis, ratio, rest, rest, return, roa, variable.*
- Kluster 5. Warna ungu, terdiri 18 topik, yaitu: *activity, channel, consumer, credit, deposit, development, field, form, function, fund, loan, order, path analysis, person, public, saving, service, source.*
- Kluster 6. Warna biru muda, terdiri dari 17 item topik yaitu: *analisis kinerja, bank jabar banten syariah, data, data collection technique, islamic banking, kuantitatif, lembaga, metode, primary data, pt bank jabar, quality, reliability test, reliability testing, t test, tcount, uji validitas dan reliabilitas, validity.*

3. Pemetaan *Literature Review* seputar Produk Bank Jabar Banten/BJB Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 6 produk pilihan Bank Jabar Banten, yaitu:

Pertama, produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai/PKP menggunakan akad Murabahah. Yaitu produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh bank untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial pegawai. Pembiayaan ini menggunakan akad Murabahah, yang merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli dengan keuntungan yang diungkapkan secara terbuka. Dalam hal ini, Bank Jabar Banten Syariah akan membeli barang yang diinginkan oleh pegawai, seperti mobil atau barang elektronik, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada pegawai dengan harga yang lebih tinggi. Keuntungan dari transaksi ini akan diungkapkan secara jelas kepada pegawai. Adapun cara pembiayaan ini bekerja adalah sebagai berikut: (1) Pegawai mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Jabar Banten Syariah dengan menyertakan dokumen yang dibutuhkan; (2) Bank Jabar Banten Syariah akan mengevaluasi permohonan tersebut dan menentukan apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak; (3) Jika permohonan disetujui, Bank Jabar Banten Syariah akan melakukan pembelian barang yang diinginkan oleh pegawai; (4) Setelah itu, Bank Jabar Banten Syariah akan menjual kembali barang tersebut kepada pegawai dengan harga yang lebih tinggi sesuai dengan perjanjian; (5) Pegawai akan membayar harga tersebut dalam bentuk cicilan selama jangka waktu yang disepakati sebelumnya; dan (6) Setelah seluruh pembayaran cicilan dilakukan, pegawai akan menjadi pemilik barang yang dibeli tersebut. Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) ini dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial pegawai dengan cara yang mudah dan syariah. Dengan menggunakan akad Murabahah, Bank Jabar Banten Syariah memberikan keuntungan yang jelas kepada pegawai dan menghindari unsur riba dalam transaksi pembiayaan tersebut.

Kedua, produk kredit mikro utama. Produk kredit mikro utama yang ditawarkan oleh Bank Jabar Banten adalah sebagai berikut:

- (1) Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu produk kredit mikro yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan

usahanya. Bank Jabar Banten menyediakan KUR dengan bunga rendah dan jangka waktu yang fleksibel.

- (2) Kredit Mikro Bisnis, yaitu produk kredit mikro yang diperuntukkan bagi UMKM yang memerlukan modal kerja atau investasi dalam rangka meningkatkan usahanya. Produk ini memiliki jangka waktu kredit yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
- (3) Kredit Mikro Tanpa Agunan (KMTA), yaitu produk kredit mikro yang diberikan kepada nasabah UMKM yang tidak memiliki agunan untuk dijadikan jaminan. Produk ini memiliki bunga yang rendah dan jangka waktu kredit yang fleksibel.
- (4) Kredit Mikro Tanpa Jaminan (KMTJ), yaitu produk kredit mikro yang diberikan kepada nasabah UMKM yang tidak memiliki jaminan tetapi memiliki potensi usaha yang baik. Produk ini memiliki bunga yang kompetitif dan jangka waktu kredit yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
- (5) Kredit Mikro Bina Usaha (KMBU), yaitu produk kredit mikro yang diperuntukkan bagi nasabah UMKM yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya. Produk ini memiliki bunga yang rendah dan jangka waktu kredit yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Ketiga, produk dana kredit Guna Bhakti. Produk dana kredit Guna Bhakti pada Bank Jabar Banten adalah produk kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Berikut adalah beberapa informasi mengenai produk kredit Guna Bhakti di Bank Jabar Banten: (1) Kredit Guna Bhakti tersedia dalam berbagai jenis kredit, seperti Kredit Multiguna, Kredit Pendidikan, Kredit Renovasi Rumah, Kredit Modal Kerja, dan Kredit Investasi; (2) Jangka waktu Kredit Guna Bhakti pada Bank Jabar Banten bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, mulai dari 12 bulan hingga 120 bulan (10 tahun); (3) Besaran kredit yang bisa diajukan oleh nasabah tergantung pada jenis kredit yang dipilih. Besaran kredit minimal adalah Rp 5 juta dan maksimal bisa mencapai Rp 2 miliar; (4) Persyaratan dokumen yang harus disediakan untuk mengajukan Kredit Guna Bhakti meliputi fotokopi KTP, NPWP, surat keterangan penghasilan, rekening koran atau tabungan, dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan; (5) Suku bunga yang diberlakukan pada Kredit Guna Bhakti tergantung pada jenis kredit dan jangka waktu. Suku bunga bisa mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan Bank Jabar Banten; dan (6) Biaya administrasi yang dikenakan pada Kredit Guna Bhakti adalah sebesar 1-2% dari besaran kredit yang diajukan. Dengan produk Kredit Guna Bhakti ini, Bank Jabar Banten memberikan solusi keuangan bagi nasabah yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan. Namun sebelum mengajukan kredit, pastikan untuk memahami seluruh persyaratan dan kondisi yang berlaku serta mempertimbangkan kemampuan untuk melunasi cicilan kredit secara berkala.

Keempat, produk pembiayaan pemilikan rumah. Produk pembiayaan pemilikan rumah pada Bank Jabar Banten adalah salah satu jenis produk kredit yang disediakan oleh bank ini untuk membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah. Produk ini disebut dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Jabar Banten. Beberapa keunggulan produk KPR Bank Jabar Banten antara lain: (1) Kredit dengan suku bunga rendah, sehingga cicilan bulanan menjadi lebih terjangkau; (2) Fleksibel dalam pilihan jangka waktu, yaitu mulai dari 1 hingga 20 tahun, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan nasabah; (3) Proses persetujuan kredit yang cepat dan mudah, serta persyaratan yang relatif mudah dipenuhi; (4) Ada beberapa jenis program KPR yang disediakan oleh Bank Jabar Banten, seperti KPR Syariah dan KPR Subsidi. Selain itu, Bank Jabar Banten juga menawarkan program-program lain yang bisa membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan rumah, seperti program renovasi atau pengembangan rumah, serta program refinancing. Namun, sebelum mengajukan KPR, nasabah harus

memperhatikan beberapa hal penting, seperti kemampuan untuk membayar cicilan, besarnya uang muka yang harus disiapkan, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan proses pengajuan KPR. Pastikan untuk melakukan perhitungan yang matang dan memilih produk KPR yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial Anda.

Kelima, pinjaman modal pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah/KJKS. Pinjaman modal Bank Jabar Banten Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut: (1) Persiapan dokumen dan persyaratan, yaitu sebelum mengajukan pinjaman modal pada Bank Jabar Banten Syariah, KJKS harus mempersiapkan dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan, seperti surat izin usaha, laporan keuangan, dan dokumen legalitas lainnya; (2) Pengajuan permohonan pinjaman, yaitu setelah dokumen dan persyaratan dipersiapkan, KJKS dapat mengajukan permohonan pinjaman modal pada Bank Jabar Banten Syariah melalui formulir yang disediakan; (3) Evaluasi kelayakan pinjaman, yaitu Bank Jabar Banten Syariah akan melakukan evaluasi kelayakan pinjaman modal yang diajukan oleh KJKS, termasuk analisis keuangan dan risiko; (4) Penetapan besaran pinjaman, yaitu jika KJKS dinyatakan layak mendapatkan pinjaman modal, maka Bank Jabar Banten Syariah akan menetapkan besaran pinjaman yang akan diberikan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan KJKS; (5) Pencairan dana, yaitu setelah besaran pinjaman ditetapkan, Bank Jabar Banten Syariah akan mencairkan dana kepada KJKS. Besaran pinjaman akan dicicil dengan jangka waktu dan bunga yang telah disepakati sebelumnya; dan (6) Pelunasan pinjaman, yaitu KJKS wajib melunasi pinjaman modal sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan Bank Jabar Banten Syariah. Jika KJKS tidak dapat membayar pinjaman sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi dan denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam, akad Wadiah pada tabungan IB Maslahah. Produk akad Wadiah pada tabungan IB Maslahah di Bank Jabar Banten Syariah merupakan salah satu jenis produk tabungan syariah yang berbasis pada prinsip Wadiah yaitu sebuah akad yang mengharuskan bank untuk menjaga dan mengelola dana nasabah yang disimpan di bank dengan sebaik-baiknya. Dalam produk tabungan IB Maslahah di Bank Jabar Banten Syariah, nasabah menyetorkan dana ke rekening tabungan yang disediakan oleh bank dengan menggunakan akad Wadiah. Sebagai bank penerima simpanan, Bank Jabar Banten Syariah bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan mengelola dana nasabah tersebut dengan baik. Keuntungan bagi nasabah yang menggunakan produk akad Wadiah pada tabungan IB Maslahah di Bank Jabar Banten Syariah antara lain, dana simpanan akan mendapatkan jaminan keamanan dan keamanan dalam pengelolaannya, nasabah juga dapat menikmati tingkat keuntungan yang berbeda-beda tergantung pada suku bunga yang berlaku pada produk tabungan syariah tersebut.

4. Pemetaan *Literature Review* seputar Kinerja Keuangan Bank Jabar Banten/BJB Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 11 laporan kinerja keuangan BJB, yaitu:

Pertama, pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio*. Pengaruh Debt Financing terhadap PER pada Bank Jabar Banten dapat beragam tergantung pada seberapa besar beban bunga yang harus dibayar. Jika bank meminjam dana dengan bunga yang rendah, maka pengaruhnya terhadap PER akan positif, karena bank dapat menggunakan dana yang diperoleh untuk meningkatkan pendapatan dan menghasilkan laba yang lebih besar. Namun, jika bunga yang harus dibayar tinggi, maka akan memberikan pengaruh negatif terhadap PER, karena beban bunga yang tinggi akan menurunkan pendapatan bersih bank. Pengaruh Equity Financing terhadap PER pada Bank Jabar Banten dapat positif, karena dengan memiliki

modal yang cukup, bank dapat meningkatkan pendapatan dengan melakukan investasi yang lebih besar. Selain itu, dengan memiliki pemilik modal yang kuat, bank juga akan lebih dipercaya oleh para nasabah dan investor, sehingga meningkatkan reputasi dan jumlah nasabah. Namun, perlu diingat bahwa penjualan saham dapat mengurangi kepemilikan bank oleh pemiliknya, sehingga pemiliknya harus membagi keuntungan dengan pemegang saham baru.

Kedua, pengaruh PSAK 101 terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Bank Jabar Banten akan harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam PSAK 101 untuk memastikan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya oleh pihak yang menggunakan informasi tersebut, seperti investor, kreditor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Beberapa hal yang dapat dipengaruhi oleh PSAK 101 terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pada Bank Jabar Banten antara lain: (1) Penyajian informasi keuangan yang lebih transparan dan terstruktur; (2) Menyajikan informasi keuangan yang lengkap dan akurat; (3) Memastikan pengakuan pendapatan dan biaya yang tepat pada periode yang relevan; (4) Menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas secara jelas dan lengkap; dan (5) Menyajikan informasi tentang arus kas yang jelas dan lengkap.

Ketiga, pengaruh PSAK 107 terhadap produk gadai emas. Pengaruh PSAK 107 terhadap produk gadai emas pada Bank Jabar Banten Syariah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

- (1) Pengakuan dan pengukuran. PSAK 107 mengharuskan Bank Jabar Banten Syariah untuk mengakui produk gadai emas sebagai bagian dari asetnya dan mengukurnya dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Hal ini berpengaruh pada cara bank mengelola dan memproses transaksi gadai emas.
- (2) Laporan keuangan. PSAK 107 mengatur tentang penyajian laporan keuangan yang transparan dan akurat. Bank Jabar Banten Syariah harus menyajikan informasi mengenai produk gadai emas dalam laporan keuangannya dengan jelas dan terinci, sehingga para pemangku kepentingan dapat memahami dengan baik posisi keuangan bank.
- (3) Kepatuhan syariah. PSAK 107 mendorong Bank Jabar Banten Syariah untuk menjalankan produk gadai emas secara sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah dan prinsip-prinsip syariah secara umum. Hal ini berpengaruh pada kepatuhan bank terhadap aturan syariah dan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk gadai emas yang ditawarkan.

Keempat, pengaruh PSAK 105 terhadap perlakuan akuntansi pendanaan Mudharabah. Dalam PSAK 105, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank syariah dalam mengakuntansi pendanaan Mudharabah. Beberapa persyaratan tersebut antara lain: (1) Pembiayaan Mudharabah harus diperlakukan sebagai akad antara pihak bank dan nasabah serta harus didokumentasikan dengan baik; (2) Bank harus mengidentifikasi dan memisahkan setiap jenis pembiayaan yang diberikan dan mencatatnya secara terpisah; (3) Bank harus mencatat pengeluaran yang terkait dengan pembiayaan Mudharabah serta mengalokasikan beban sesuai dengan prinsip bagi hasil yang disepakati.

Kelima, pengaruh Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, kualitas kredit, kecukupan modal, pendapatan bunga, pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, beban bagi hasil, risiko kredit, *Non Performing Financing/NPF*, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, *Current Asset Saving Account/CASA*, *Fee Based Income/FCB*, *Capital Adequacy Ratio/CAR* terhadap *Return On Asset/ROA*

Keenam, pengaruh kualitas kredit yang diklasifikasikan tidak produktif sektor konstruksi terhadap tingkat kesehatan kredit bank. Kualitas kredit yang diklasifikasikan sebagai tidak

produktif pada sektor konstruksi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesehatan kredit Bank Jabar Banten. Sebagai contoh, jika Bank Jabar Banten memiliki banyak pinjaman yang diberikan kepada perusahaan konstruksi yang kemudian gagal membayar kembali pinjaman, maka hal ini akan mempengaruhi kualitas kredit dan tingkat kesehatan kredit bank. Dalam hal ini, kualitas kredit yang diklasifikasikan sebagai tidak produktif dapat menunjukkan adanya risiko kredit yang tinggi. Risiko kredit ini dapat terjadi karena perusahaan konstruksi mungkin mengalami masalah finansial yang membuat mereka tidak mampu membayar kembali pinjaman. Jika Bank Jabar Banten memiliki banyak kredit yang diklasifikasikan sebagai tidak produktif pada sektor konstruksi, maka hal ini dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk memberikan pinjaman baru pada masa yang akan datang. Selain itu, Bank Jabar Banten juga mungkin perlu mengambil tindakan untuk menagih pinjaman yang belum dibayar, yang dapat memakan waktu dan biaya. Untuk mengatasi risiko ini, Bank Jabar Banten dapat melakukan manajemen risiko kredit yang lebih baik dan melakukan diversifikasi portofolio kredit mereka untuk mengurangi risiko konsentrasi pada sektor konstruksi. Bank Jabar Banten juga dapat memperketat persyaratan pinjaman untuk perusahaan konstruksi atau melakukan analisis risiko yang lebih cermat sebelum memberikan pinjaman pada sektor konstruksi.

Ketujuh, risiko Likuiditas, meliputi: *Loan to Deposit Ratio/LDR*. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi risiko likuiditas Bank Jabar Banten antara lain:

- (1) Pola Penarikan Dana Nasabah. Jika terjadi penarikan dana nasabah dalam jumlah besar dan sekaligus, maka bank harus dapat memenuhi permintaan tersebut dengan cepat tanpa mengalami kesulitan likuiditas. Oleh karena itu, Bank Jabar Banten perlu memperhatikan pola penarikan dana nasabah untuk mengantisipasi risiko likuiditas.
- (2) Kualitas Aset. Kualitas aset yang buruk dapat berdampak pada likuiditas bank, karena bank mungkin perlu menjual aset-aset tersebut untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, Bank Jabar Banten perlu memastikan bahwa aset-asetnya memiliki kualitas yang baik.
- (3) Kebijakan Likuiditas. Bank Jabar Banten perlu memiliki kebijakan likuiditas yang jelas dan terukur untuk mengelola risiko likuiditasnya. Kebijakan ini dapat mencakup jumlah cadangan likuiditas yang harus dijaga, sumber-sumber pendanaan, dan batas-batas toleransi risiko likuiditas.
- (4) Kondisi Pasar Keuangan. Kondisi pasar keuangan dapat mempengaruhi likuiditas bank, terutama jika terjadi krisis keuangan. Oleh karena itu, Bank Jabar Banten perlu memantau kondisi pasar keuangan dan memiliki strategi untuk menghadapi kemungkinan skenario yang buruk.

Kedelapan, risiko Rentabilitas, meliputi: *Non Performing Loan/NPL*, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, *Net Interest Margin/NIM*, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi risiko rentabilitas pada bank antara lain: (1) Tingkat suku bunga, yaitu jika suku bunga turun, maka margin bunga yang dihasilkan bank juga akan menurun, sehingga dapat mempengaruhi rentabilitas bank; (2) Kualitas aset, yaitu jika kualitas aset bank buruk, maka bank dapat mengalami kerugian yang signifikan, yang dapat mempengaruhi rentabilitasnya; (3) Persaingan industri, yaitu persaingan yang ketat dalam industri perbankan dapat mengurangi margin keuntungan yang dihasilkan bank; dan (4) Perubahan regulasi, yaitu perubahan dalam regulasi dapat mempengaruhi operasi dan biaya bank, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi rentabilitasnya.

Kesembilan, rasio Solvabilitas, meliputi: *Capital Adequacy Ratio/CAR*. Risiko Solvabilitas pada Bank Jabar Banten terkait dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan

jangka panjangnya, termasuk kewajiban kepada para nasabahnya. Jika bank mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban tersebut, maka akan terjadi risiko ketidakmampuan atau kebangkrutan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi risiko solvabilitas Bank Jabar Banten antara lain: (1) Risiko solvabilitas dapat meningkat jika bank memiliki aset yang buruk atau tidak likuid yang sulit untuk dijual atau dijadikan jaminan untuk pinjaman; (2) Jika modal bank tidak mencukupi untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi, maka risiko solvabilitas dapat meningkat; (3) Risiko solvabilitas dapat meningkat jika manajemen bank tidak dapat menjalankan operasi dengan efektif dan efisien, atau jika terdapat kecurangan dan pelanggaran hukum; (4) Risiko solvabilitas dapat meningkat jika kondisi ekonomi dan pasar keuangan yang buruk menyebabkan penurunan nilai aset atau kenaikan tingkat bunga, sehingga memperburuk posisi keuangan bank.

Kesepuluh, pengaruh inflasi, GDP, DPK, dan FDR terhadap pembiayaan bermasalah. Berikut adalah beberapa cara di mana masing-masing faktor dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah:

- (1) Inflasi: Tingkat inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah di Bank Jabar Banten dengan meningkatkan biaya operasional dan risiko kredit. Inflasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan beban keuangan perusahaan. Selain itu, inflasi juga dapat mempengaruhi kemampuan konsumen untuk membayar kembali pinjaman, sehingga meningkatkan risiko kredit.
- (2) GDP: Pertumbuhan ekonomi yang rendah atau stagnan dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah di Bank Jabar Banten dengan mengurangi pendapatan dan kemampuan konsumen untuk membayar kembali pinjaman. Pertumbuhan ekonomi yang lambat juga dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan dan kinerja keuangan secara keseluruhan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko kredit.
- (3) DPK: Tingkat DPK (Dana Pihak Ketiga) yang rendah dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah di Bank Jabar Banten dengan mengurangi sumber dana untuk memberikan pinjaman. DPK yang rendah dapat membuat bank sulit untuk memberikan pembiayaan baru dan mempertahankan pembiayaan yang ada, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko kredit.
- (4) FDR: Tingkat FDR (Fund Deposit Ratio) yang tinggi dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah di Bank Jabar Banten dengan mengurangi likuiditas bank. FDR yang tinggi dapat membuat bank kurang likuid, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dana pelanggan dan memberikan pembiayaan baru. Hal ini dapat meningkatkan risiko kredit dan memperburuk pembiayaan bermasalah.

Kesebelas, pengaruh kompetensi dan independensi auditor internal terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Pada umumnya, kompetensi dan independensi auditor internal dapat berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada sebuah organisasi, termasuk pada Bank Jabar Banten. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai pengaruh masing-masing faktor tersebut: (1) Kompetensi auditor internal. Kompetensi auditor internal dapat diartikan sebagai kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh seorang auditor internal dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat kompetensi auditor internal pada Bank Jabar Banten, maka semakin baik pula kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan. Auditor internal yang kompeten akan mampu melakukan analisis dan evaluasi secara cermat terhadap laporan keuangan dan proses bisnis di Bank Jabar Banten. Selain itu, mereka juga mampu mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi risiko tersebut. Dengan demikian, hasil pemeriksaan yang dihasilkan akan lebih

akurat dan dapat membantu manajemen Bank Jabar Banten dalam mengambil keputusan yang tepat. (2) Independensi auditor internal. Independensi auditor internal dapat diartikan sebagai kemampuan seorang auditor internal untuk menjalankan tugasnya secara obyektif dan tidak terpengaruh oleh pihak lain yang dapat memengaruhi hasil pemeriksaan. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat independensi auditor internal pada Bank Jabar Banten, maka semakin baik pula kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan. Auditor internal yang independen akan mampu melakukan pemeriksaan secara obyektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak manapun, termasuk manajemen Bank Jabar Banten. Dengan demikian, hasil pemeriksaan yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi Bank Jabar Banten. Dalam kesimpulannya, baik kompetensi maupun independensi auditor internal memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Bank Jabar Banten. Semakin tinggi tingkat kompetensi dan independensi auditor internal pada Bank Jabar Banten, maka semakin baik pula kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan. Oleh karena itu, Bank Jabar Banten perlu memperhatikan dan meningkatkan kualitas kompetensi dan independensi auditor internalnya guna meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan.

5. Pemetaan *Literature Review* seputar Inovasi yang Dilakukan Bank Jabar Banten/BJB Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 3 inovasi yang dilakukan BJB, yaitu:

Pertama, strategi optimalisasi sistem manajemen risiko pembiayaan. Beberapa strategi umum yang dapat membantu dalam optimalisasi sistem manajemen risiko pembiayaan di bank tersebut:

- (1) Identifikasi Risiko: Identifikasi jenis risiko yang mungkin terjadi dalam pembiayaan, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. Setelah identifikasi risiko dilakukan, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap dampak dan probabilitas terjadinya risiko tersebut.
- (2) Pengukuran Risiko: Menggunakan metode pengukuran risiko yang sesuai dengan jenis risiko yang diidentifikasi sebelumnya. Misalnya, jika risiko kredit adalah risiko yang paling signifikan, maka bank dapat menggunakan metode pengukuran risiko kredit seperti *Value at Risk* (VaR) atau *Expected Loss* (EL).
- (3) Mitigasi Risiko: Melakukan tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang diidentifikasi, seperti mengurangi eksposur risiko melalui diversifikasi portofolio, meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal, atau mengimplementasikan sistem pengelolaan risiko yang lebih efektif.
- (4) Monitoring dan Evaluasi: Memantau risiko secara terus menerus dan mengevaluasi efektivitas strategi mitigasi risiko yang diterapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem manajemen risiko terus diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis dan regulasi.
- (5) Pelatihan dan Pengembangan: Memastikan bahwa semua staf terlibat dalam proses manajemen risiko, memahami risiko yang terkait dengan pekerjaan mereka, dan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko.

Kedua, analisis kinerja keuangan dengan menggunakan metode CAMEL. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk melakukan analisis kinerja keuangan Bank Jabar Banten menggunakan metode CAMEL. *Capital Adequacy*, yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan modal minimum yang ditetapkan oleh otoritas pengawas bank. Untuk menghitung CAR, dibutuhkan data mengenai total modal bank (termasuk modal inti dan modal tier 2) dan total aset bank. *Asset Quality*, yaitu rasio NPL (*Non-Performing Loan*) digunakan untuk mengukur kualitas kredit yang dimiliki oleh bank. NPL merupakan pinjaman yang sudah lewat jatuh tempo dan belum dilunasi oleh nasabah. Untuk menghitung rasio NPL, dibutuhkan data mengenai total NPL dan total pinjaman. *Management*, yaitu manajemen bank digunakan untuk mengukur kualitas manajemen bank dalam mengelola risiko dan operasi bank secara keseluruhan. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis ini adalah kebijakan manajemen risiko, diversifikasi portofolio kredit, efisiensi operasional, dan tata kelola perusahaan. *Earnings*, yaitu untuk mengukur kinerja keuangan bank, perlu diperhatikan rasio profitabilitas seperti *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). ROA mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari total aset, sedangkan ROE mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari modal pemegang saham. *Liquidity*, yaitu *Liquidity Ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban finansial dalam jangka pendek. Beberapa rasio likuiditas yang perlu diperhatikan adalah LDR (*Loan to Deposit Ratio*), LCR (*Liquidity Coverage Ratio*), dan NSFR (*Net Stable Funding Ratio*).

Ketiga, pola komunikasi pelayanan *Customer Service* selama pandemi Covid-19. Beberapa praktik yang dilakukan oleh Bank Jabar Banten selama pandemi Covid-19 untuk memperkuat pola komunikasi pelayanan *Customer Service* adalah:

- (1) Meningkatkan Ketersediaan Layanan Online: Bank Jabar Banten dapat meningkatkan ketersediaan layanan perbankan online melalui website atau aplikasi mobile banking yang mudah diakses dan user-friendly. Dalam hal ini, pelanggan dapat mengakses informasi tentang rekening mereka, melakukan transaksi perbankan, dan menghubungi customer service dari kenyamanan rumah mereka sendiri.
- (2) Meningkatkan Dukungan Pelanggan Online: Selain itu, Bank Jabar Banten dapat meningkatkan dukungan pelanggan online melalui chat atau pesan instan, email, atau social media. Pelanggan dapat bertanya tentang produk dan layanan, mendapatkan bantuan teknis, atau mengajukan keluhan atau masalah melalui media online ini.
- (3) Mengatur Jadwal Kerja Tim Customer Service: Bank Jabar Banten juga dapat mengatur jadwal kerja tim customer service dengan memperhatikan protokol kesehatan, seperti pembatasan jarak sosial dan penggunaan masker. Hal ini memungkinkan customer service dapat beroperasi dengan aman dan efektif.
- (4) Meningkatkan Kecepatan Respon: Selama pandemi, pelanggan mungkin memerlukan bantuan dari customer service lebih sering daripada biasanya. Bank Jabar Banten dapat meningkatkan kecepatan respon customer service melalui sistem pemberian nomor antrian atau menambah jumlah staf customer service.
- (5) Menjaga Komunikasi yang Jelas: Terakhir, penting untuk menjaga komunikasi yang jelas dengan pelanggan selama pandemi. Bank Jabar Banten dapat menyediakan informasi yang jelas dan terbaru tentang kebijakan bank yang berkaitan dengan Covid-19, termasuk perubahan jam kerja atau layanan yang tersedia.

6. Pemetaan *Literature Review* seputar Determinan Motivasi Kerja Karyawan dan Minat Nasabah Menabung di Bank Jabar Banten/BJB Syariah dan Konvensional

Temuan pertama, berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 9 determinan motivasi kerja karyawan BJB, yaitu: (1) Kompensasi; (2) Motivasi; (3) Minimasi stres kerja pada pekerja *Back Office* berdasarkan

Galvanic Skin Response, *Visual Analog Scale*, dan *NIOSH General Job Stress Questionnaire*; (4) Budaya perusahaan; (5) Lingkungan kerja; (6) Produktivitas kerja; (7) Komunikasi pimpinan; (8) Kompetensi; dan (9) Komitmen organisasi.

Temuan kedua, berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 18 seputar determinan minat dan kepuasan nasabah BJB, yaitu: (1) Teknologi informasi; (2) Lokasi; (3) Kualitas layanan menggunakan metode *service quality* dan diagram Kano; (4) Religiusitas; (5) Reputasi; (6) Promosi; (7) Suku bunga deposito; (8) Layanan ATM; (9) Ekuitas merek; (10) *Tangible*; (11) *Reliability*; (12) *Responsiveness*; (13) Jaminan; (14) *Emphaty*; (15) *Digital Marketing*; (16) *Supporting data*; (17) Informasi kinerja keuangan; dan (18) Strategi pemasaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah publikasi penelitian seputar Bank Jabar Banten/BJB Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2022, menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah total publikasi adalah 43 artikel penelitian, yang berasal dari jurnal nasional terindeks Sinta.
- Afiliasi/lembaga yang terbanyak mempublikasikan hasil penelitian adalah Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKPA) dari Departemen Administrasi Bisnis, FISIP Universitas Diponegoro, serta Jurnal Syari'ah Economics dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat, Indonesia. Masing-masing lembaga tersebut mempublikasikan sebanyak tiga artikel.
- Pada visualisasi pemetaan menggunakan *VOSviewer*, perkembangan penelitian seputar Bank Jabar Banten/BJB Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 6 kluster dan 122 item topik. Kluster 1 terdiri dari 27 topik, kluster 2 terdiri dari 22 topik, kluster 3 terdiri dari 20 topik, kluster 4 terdiri dari 18 topik, kluster 5 terdiri dari 18 topik, dan kluster 6 terdiri dari 17 topik.
- Berdasarkan kajian *literature review*, terdapat 5 tema utama penelitian, yaitu: (1) Produk bank; (2) Kinerja keuangan bank; (3) Inovasi yang dilakukan bank; (4) Determinan motivasi kerja karyawan bank; dan (5) Determinan minat dan kepuasan nasabah menabung di bank.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

- Diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas.
- Hasil kajian *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

REFERENCES

[Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S., Singh, J. and Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>

[Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S., Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>

[Mulet-Forteza, C., Genovart-Balaguer, J.](#) and [Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F., Rasoolimanesh, S.M.](#) and [Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>

[Ülker, P., Ülker, M.](#) and [Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>

[Song, Y.](#) and [Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>

[Akhil, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K., Balusamy, B., Grima, S.](#) and [Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>

[Ahuja, D., Bhardwaj, P.](#) and [Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P., Grima, S., Sood, K., Balamurugan, B., Özen, E.](#) and [Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>

[Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>

[Wani, J.A., Ganaie, S.A.](#) and [Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>

[Ralph, A.](#) and [Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>

- [Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>
- [Mokhtari, H.](#), [Barkhan, S.](#), [Haseli, D.](#) and [Saber, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>
- [Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-08-2021-0169>
- [Siddique, N.](#), [Ur Rehman, S.](#), [Ahmad, S.](#), [Abbas, A.](#) and [Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>
- [Islam, M.A.](#) and [Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-07-2020-0126>
- [Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-58652022000001003>
- [Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>
- [Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgiyanto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>
- [Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana.](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-58652022000001008>
- [Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>